

МРНТИ 14.85.25

МЕКТЕПТЕ ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫҢ РӨЛІ

ПЕРНЕБАЙ АЙДАР БАҒДАТУҰЛЫ

Астана Халықаралық Университеті, Астана қ., Қазақстан

Ғылыми жетекші: **МҰСАБАЕВА БИНҰР ХАБАСОВНА**, х.ғ.к., профессор

Аңдатпа. Мақалада жалпы орта білім беретін мектептердегі химия пәні сабақтарында пәнаралық байланысты іске асырудың маңызды аспектілерін қамтиды. Онда пәндер арасындағы өзара ықпалдастықты тиімді қолдану арқылы оқушылардың теориялық білімдерді (ұғымдар, заңдар, ғылыми тұжырымдар мен әдістер) меңгеруіне, танымдық дағдыларын дамытуына ықпал ету жолдары қарастырылады. Химияны оқыту үдерісінде білім беру, тәрбиелеу және дамытушылық бағыттарын пәнаралық байланыс негізінде жүзеге асырудың түрлі әдістері мен практикалық мысалдары ұсынылады. Бұл жұмыс педагогтерге пән мазмұнын тереңдету, оқушылардың қызығушылығын арттыру және білімнің өмірмен байланысын нығайту тұрғысынан әдістемелік қолдау көрсетуге бағытталған.

***Кілт сөздер:** пәнаралық байланыс, химияны оқыту, экологиялық білім, танымдық белсенділік, модельдеу.*

Бүгінгі білім беру жүйесінің басты мақсаты — оқушыларды тек пәндік біліммен қаруландырып қана қоймай, сол білімді өмірлік жағдаяттарда қолдана алатын, сыни және жүйелі ойлайтын, ғылыми-танымдық көзқарасы қалыптасқан тұлға ретінде тәрбиелеу. Бұл мақсатқа жетудің маңызды жолдарының бірі — **пәнаралық байланысқа негізделген оқыту**.

Әсіресе, жаратылыстану бағытындағы пәндер: химия, биология, физика, география және математика — өзара тығыз байланысқан ғылым салалары. Бұл пәндердің өзара сабақтастығы арқылы оқушы қоршаған ортаны кешенді түрде қабылдап, құбылыстарды біржақты емес, жан-жақты зерделеуге машықтанады [1-2].

Химия пәнінің пәнаралық әлеуеті

Химия — табиғи және қолданбалы ғылымдардың түйіскен тұсында орналасқан күрделі әрі әмбебап пән. Ол тірі және өлі табиғаттың құрылымдық, энергетикалық және өзара әрекеттесу заңдылықтарын зерттейді. Осы тұрғыдан алғанда, химия пәні өз табиғатынан басқа пәндермен логикалық әрі ғылыми тұрғыда тығыз ұштасып жатады.

- **Биологиямен** — тірі ағзалардағы химиялық процестерді, биомолекулалардың құрылымын және метаболизм механизмдерін түсіндіруде;

- **Физикамен** — заттардың құрылымы, термодинамика, энергия алмасу және электрохимия сияқты салаларда;

- **Географиямен** — табиғи ресурстар, экожүйелер, климаттың өзгеруі мен қоршаған ортаның ластануы мәселелерін түсіндіруде;

- **Математикамен** — сандық есептеулер, формулаларды қолдану, графиктік талдау және логикалық ой қорытынды жасауда;

- **Информатикамен** — деректерді өңдеу, компьютерлік модельдеу, симуляциялық зерттеулер мен визуализацияда тығыз байланыста болады.

Пәнаралық оқытудың тиімділігі

Пәнаралық байланыс негізінде оқыту оқушыларға:

-Жекелеген пәндердегі білімді біріктіріп қолдануды;

-Ғылыми ойлау жүйесін қалыптастыруды;

-Құбылыстарды тұтас көре білуді;

-Өз ойын дәлелді, қисынды жеткізуді;

- Жаңа ақпаратты талдап, байланыстыра білуді;
- Теорияны практикамен ұштастыруды үйретеді.

Бұл әдіс оқытудың тиімділігін арттырып қана қоймай, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, алған білімдерін өмірлік контексте қолдануға жол ашады.

Қазіргі білім беру жүйесі оқушыларға тек жекелеген пәндер бойынша білім беріп қана қоймай, оларды қоршаған ортаны тұтастай түсінуге бағыттауы қажет. Бұл міндетті іске асырудың бір жолы — оқу процесінде пәнаралық байланысты тиімді қолдану. Мектепте оқытылатын пәндердің мазмұны өзара үйлесімді болған жағдайда, оқушылардың алған білімі жүйеленіп, жаңа жағдаяттарда оны қолдана білуге үйренеді. Математика, химия, физика, биология және география пәндері арасындағы байланыс — күрделі құбылыстардың мәнін жан-жақты түсінуге мүмкіндік береді.

Оқу пәндерінің мазмұны тілдік негізсіз қалыптаса алмайды. Әрбір ғылымның тілдік негізі бірнеше аспектілерге ие. Сонымен, математика үшін бұл аспектілер ана тілі және математикалық тіл (терминдер мен символдар тілі); Физика үшін – ана тілі, математикалық тіл, физикалық тіл (физикалық терминдер мен символдар тілі); химия үшін – химиялық тіл, (химиялық терминдер, таңбалар тілі).

Химия пәні аясында экологиялық бағыттағы білім беру — пәнаралық байланыстың маңызды құрамдасы. Оқушылар тірі және өлі табиғаттағы химиялық процестерді зерттей отырып, табиғаттың тұтастығы мен ондағы өзгерістердің заңдылығын ұғынады. Сонымен қатар, қоршаған ортаға зиянды химиялық әсерлер туралы білім олардың табиғатқа деген жауапкершілік көзқарасын қалыптастырады. Бұл бағыттағы оқу тапсырмалары – судың құрамын зерттеу, тұрмыстағы химиялық қалдықтарды талдау, экологиялық модельдер құрастыру – танымдық белсенділікті арттырады.

Жаратылыстану пәндерінің өзара байланысын ғылыми негізде жүйелеу арқылы оқушылардың теориялық білімін тереңдетіп, пәнаралық құзыреттілігін дамытуға болады. Мұндай байланыстар оқу материалдарын біртұтас құрылымда қарастыруға мүмкіндік береді. Зерттеулер көрсеткендей, жаратылыстану пәндерінің мазмұнын дидактикалық тұрғыда өзара сәйкестендіру оқушылардың білім сапасын арттырып, олардың дүниетанымын кеңейтеді.

Экологияландырылған химия курстары осы бағыттағы маңызды бастама болып табылады. В.Н. Назаренко ұсынған химия пәнінің экологияға бағытталған бағдарламасы бұл салада алғашқы қадамдардың бірі болғанымен, оның толық жүзеге асырылуы үшін әдістемелік тұрғыда қолдау мен жалпылау қажет. Қазіргі таңда біліктілікті арттыру курстары арқылы мұғалімдер экологиялық бағыттағы сабақтарды жоспарлап, химия мен басқа да пәндерді байланыстыра отырып, оқушылардың зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда.

Пәнаралық байланысты іске асыру – оқушылардың танымдық іс-әрекетін жетілдірудің маңызды факторы. Ол оқушылардың тек пәндік біліммен шектелмей, түрлі ғылым салаларынан алған білімдерін өзара байланыстырып, күрделі мәселелерді шешу үшін қолдануына мүмкіндік береді. Бұл — қазіргі білім беру жүйесінің маңызды талабы және болашақта білім сапасын арттырудың тиімді жолы.

Нәруыз тақырыбы – Химия мен Биологияның тоғысқан тұсы

Нәруыздар тақырыбы — химия мен биология пәндерінің пәнаралық байланысын нақты көрсететін жарқын мысалдардың бірі.

Химиялық тұрғыдан, нәруыздар — бұл аминқышқылдардан тұратын биополимерлер. Әр аминқышқыл молекуласында амин тобы ($-NH_2$) мен карбоксил тобы ($-COOH$) болады. Екі аминқышқыл пептидтік байланыс арқылы қосылғанда, бір су молекуласы бөлінеді. Бұл процесс **конденсация реакциясы** деп аталады. Нәруыздар төрт деңгейлі құрылымға ие: біріншілік (аминқышқыл тізбегі), екіншілік (α -спираль, β -қабат), үшіншілік (кеңістіктегі шиыршық), және төртіншілік (бірнеше тізбектің кешені). Олардың кеңістіктік құрылымы биологиялық қызметіне тікелей әсер етеді.

Биологиялық тұрғыдан, нәруыздар — ағзаның өмір сүруіне қажетті негізгі молекулалар. Олар ферменттік (катализатор), құрылымдық (коллаген, кератин), гормондық

(инсулин), тасымалдаушы (гемоглобин), қорғаныштық (антиденелер) қызметтер атқарады. Сонымен қатар, нәруыз биосинтезі — тіршіліктің негізі саналатын күрделі процесс. Ол ДНҚ-дағы ақпараттың РНҚ-ға көшіріліп, рибосомада аминқышқылдар тізбегіне айналуы арқылы жүзеге асады.

Осы тақырыпты екі пән аясында қатар қарастыру — оқушылардың терең түсінік қалыптастыруына және ғылыми көзқарасты дамытудың маңызды құралы болып табылады.

Химия мен Физика – Табиғат заңдарын екі қырынан тану

Пәнаралық байланыстар физика мен химияға ортақ заңдардың (энергияның сақталу және өзгеру заңы, Д. И. Менделеевтің периодтық заңы), формулалардың, терминологиямен, бірліктер жүйесімен және т. б. танысқан кезде заттың құрылымы мен оның қасиеттері туралы ұғымдар жүйесі арқылы орнатылады.

Химия мен физика — зат пен энергияның түрлі аспектілерін зерттейтін пәндер. Газдар мен ерітінділер — бұл пәндерде ортақ зерттеу нысандары ретінде қарастырылады.

Газдар:

Химияда – газдардың химиялық реакцияға түсу ерекшеліктері, көлем, қысым, температура арасындағы байланыс (газ заңдары).

Физикада – газ молекулаларының қозғалысы, қысым мен температураның микродеңгейдегі себептері (кинетикалық теория).

Ерітінділер:

Химияда – заттардың еруі, ерітінді концентрациясы, электролиттер, қышқылдар мен негіздердің қасиеттері;

Физикада – диффузия, жылу алмасу, тұтқырлық және беткі керілу сияқты құбылыстар қарастырылады.

Жалпы физика мен химияда пәнаралық байланыстар ортақ заңдармен (энергияның сақталу және өзгеру заңы, Д. И. Менделеевтің периодтық заңы), формулалардың, терминологиямен, бірліктер жүйесімен және т. б. танысқан кезде заттың құрылымы мен оның қасиеттері туралы ұғымдар жүйесі арқылы орнатылады. Бұл тақырыптарды біріктіре оқыту — табиғи құбылыстарды тұтас әрі жан-жақты түсінуге мүмкіндік береді.

Химия мен География – Табиғат пен адам арасындағы байланыс

География мен химия пәндері экологиялық мәселелер, табиғи ресурстар және қоршаған ортаға әсер ету тұрғысынан тығыз байланысты.

Атмосфера: химияда — газдардың құрамы мен әрекеттесуі; географияда — ластану көздері, климаттық өзгерістер.

Су ресурстары: химияда — су сапасы, құрамындағы зиянды заттар; географияда — су көздерінің орналасуы мен экологиялық жағдайы.

Минералды ресурстар: химияда — пайдалы қазбалардың құрамы мен өндірістік өңдеу тәсілдері; географияда — кен орындарының географиялық орналасуы мен экономикалық маңызы.

Химия мен Математика – Есептеу мен дәлдіктің үйлесімі

Химия пәнінде сандық есептеулер маңызды рөл атқарады. Мысалы химия мен математика пәндері арасындағы пәнаралық байланысты жүзеге асырудың тиімді жолдарының бірі – химиялық мазмұндағы пәнаралық және қолданбалы есептерді шешу барысында математикалық модельдеуді қолдану. Химиялық үдерістерді зерттеуде математикалық модельдер құра білу маңызды, себебі бұл әдіс құбылыстарды сандық жағынан сипаттауға мүмкіндік береді. Алайда, мектеп тәжірибесінде бұл үдеріс көбіне интуитивті деңгейде жүзеге асады.

Математика пәнінде модельдеу әдісін арнайы оқыту – оқушыларға пәнаралық мазмұндағы есептерді ғылыми негізде шешу жолдарын меңгеруге жол ашады. Бұл тәсіл оқушылардың логикалық ойлауын дамытып, күрделі химиялық үдерістерді тереңірек түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар, модельдеу – нақты өмірлік жағдайларда кездесетін есептерді шешудің әмбебап құралы ретінде пәнаралық оқытудың маңызын арттыра түседі.

Химия мен Информатика – Цифрлық дәуірдің жана мүмкіндіктері

Информатика — химиялық процестерді модельдеуде, визуализациялауда және талдауда таптырмас құрал.

- 3D молекула модельдері (Avogadro);
- Виртуалды зертханалар (PhET, ChemCollective);
- Деректерді өңдеу (Excel, Python);
- Автоматтандырылған есептеулер мен визуализация.

Осы мүмкіндіктерді оқу процесіне енгізу — оқушыны қазіргі заманғы ғылым мен технологиямен таныстырып қана қоймай, олардың қызығушылығы мен зерттеушілік қабілетін дамытады [3].

Қорытынды

Білім беру жүйесінде пәнаралық байланысты іске асыру – оқушылардың танымдық, шығармашылық және функционалдық қабілеттерін дамытудың маңызды тетігі болып отыр. Әсіресе, жаратылыстану пәндері арасында өзара сабақтастық орнату – оқу процесінің тиімділігін арттырып, білім алушылардың дүниетанымын кеңейтеді. Химия пәнін басқа ғылым салаларымен ұштастыра оқыту – оқушыларға табиғат құбылыстарын тереңірек, жан-жақты түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, химия мен биологияны нәруыздар тақырыбы арқылы байланыстыру, немесе химия мен физиканың ортақ заңдылықтарын (энергия алмасу, термодинамика, газдар қасиеті) қатар қарастыру – білімнің кешенді түрде берілуіне жол ашады.

Сонымен қатар, химия пәні аясында экологиялық тәрбие беру – оқушылардың табиғатқа деген жауапкершілігін арттырып, қазіргі заманда өзекті болып отырған экологиялық мәселелерге ғылыми негізде қарауға тәрбиелейді. Мұндай көзқарас қалыптастыруда химияның география, биология, экология сияқты пәндермен байланысын тиімді пайдалану үлкен рөл атқарады.

Цифрландыру дәуірінде химия мен информатика пәндері арасындағы байланыс та ерекше маңызға ие болуда. Виртуалды зертханалар, молекулалық модельдеу, деректерді визуализациялау құралдарын қолдану оқушылардың зерттеушілік дағдыларын жетілдіріп, олардың заманауи технологиялармен жұмыс істеу қабілетін арттырады.

Химияны пәнаралық негізде оқыту – білім беру мазмұны мен әдістерін жаңғыртуға, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын оятуға, алған білімдерін өмірде қолдана білуге мүмкіндік береді. Бұл тәсіл оқытуды өмірмен байланыстырып, оқушыны тек білім алушы ғана емес, өз бетімен ізденетін, ойлайтын, талдай алатын, шешім қабылдай алатын тұлға ретінде қалыптастырады.

Демек, пәнаралық байланыс – бұл жай ғана пәндер арасындағы байланыс емес, ол — тұтас педагогикалық жүйенің тиімділігін арттыратын, оқушының жан-жақты дамуына ықпал ететін әдістемелік ұстаным. Болашақта оқу бағдарламаларын жетілдіруде, оқулықтар мен оқу құралдарын дайындауда пәнаралық байланысты мақсатты түрде, ғылыми негізде қолдану – сапалы білім берудің кепілі болмақ.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Нұрланова Р.И., Кунашева З.Х., Оспанова Ж.Б., Есенғалиева Ә.М. Химияны оқытуда пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру // БҚУ хабаршысы. 2022. 2 (86). – Б. 66-73. DOI 10.37238/1680-0761.2022.86(2).91
2. Антонов А.А., Дроздов А.А., Кузьменко Н.Е. Метапредметное и межпредметное в современной школе на примере изучения химии // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. – №25. – С. 700-705.
3. Сақып Ж.С., Алдиярова А.Б. Көп деңгейлі оқыту арқылы пәнаралық байланысты жүзеге асыру әдістері // In the World of Science and Education. 2025. – Б. 112-119.